

AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS

DOI: 10.5281/zenodo.10513356

Ângela Maria Queiroz da Silva

Acadêmica do curso de Matemática Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Polo São Raimundo das Mangabeiras-MA.

angelamq82@gmail.com

Betânia de Oliveira Dourado

Acadêmica do curso de Matemática Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Polo São Raimundo das Mangabeiras-MA.

betania6dourado@gmail.com

Raquel Barbosa da Silva

Acadêmica do curso de Matemática Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Polo São Raimundo das Mangabeiras-MA.

raquel95barbosa2@gmail.com

Rosely de Moura Lima

Acadêmica do curso de Matemática Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Polo São Raimundo das Mangabeiras-MA.

roselymouralara@gmail.com

Vita Carmem de Sousa

Acadêmica do curso de Matemática Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Polo São Raimundo das Mangabeiras-MA.

vitacarmem47@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Inteamericana de Ciências Sociales(FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com

RESUMO

O Tema avaliação para as aprendizagens é um processo fundamental para medir o conhecimento adquirido pelos alunos em determinado período de estudo. A pesquisa qualitativa teve como objetivo analisar e discutir a importância e as diferentes abordagens da avaliação das aprendizagens no contexto educacional. Foram apresentados cinco métodos de avaliação, bem como benefícios e desafios associados a cada um deles. Além disso, foram discutidas as limitações da avaliação tradicional e propostas alternativas mais abrangentes e formativas. Constatou-se por meio dos resultados da pesquisa, que avaliar a aprendizagem é uma prática complexa, devido ao fato da quantificação do aprendizado prevalecer. Porém, notou-se uma preocupação dos sujeitos envolvidos em romper com as práticas classificatórias da avaliação, para uma prática verdadeiramente formativa, mas não sabem como transformar isso em “nota”, por isso continuam praticando a avaliação da aprendizagem, tendo como principais instrumentos avaliativos, trabalhos e provas escritos numa concepção classificatória da avaliação. Neste enfoque a avaliação é processual, o aluno não está pronto, ou seja, deve ser avaliado em tudo que faz na escola. O processo da aprendizagem deve ser elaborado de tal forma que identifique o desempenho do aluno, partindo do conhecimento que ele já traz do seu contexto para a escola, e para isso ocorrer a prática pedagógica deve estar associada a uma concepção construtiva, que busca acompanhar a aprendizagem e não apenas esperar resultados.

Palavras-chave: Avaliação. Aprendizagem. Mediação.

ABSTRACT

The Theme assessment for learning is a fundamental process for measuring the knowledge acquired by students in a given period of study. The qualitative research aimed to analyze and discuss the importance and different approaches to assessing learning in the educational context. Five assessment methods were presented, as well as benefits and challenges associated with each of them. Furthermore, the limitations of traditional assessment and more comprehensive and formative alternative proposals were discussed. It was found through the research results that evaluating learning is a complex practice, due to the fact that the quantification of learning prevails. However, there was a concern among the subjects involved in breaking with the classification practices of assessment, towards a truly formative practice, but they do not know how to transform this into a “grade”, which is why they continue to practice learning assessment, using the main assessment instruments, works and tests written in a classificatory conception of assessment. In this approach, assessment is procedural, the student is not ready, that is, they must be assessed in everything they do at school. The learning process must be designed in such a way that it identifies the student's performance, based on the knowledge he already brings from his context to the school, and for this to occur, the pedagogical practice must be associated with a constructive conception, which seeks to accompany the learning and not just expecting results.

Keywords: Assessment. Learning. Mediation.

INTRODUÇÃO

A avaliação das aprendizagens é uma prática que está presente em todos os níveis educacionais e tem como objetivo principal verificar o progresso dos alunos e o alcance dos objetivos propostos. No entanto, é importante destacar que a avaliação não deve ser vista apenas como uma forma de classificação e discriminação dos alunos, mas sim como uma ferramenta de diagnóstico e de melhoria do processo de ensino e aprendizagem e como uma oportunidade de aprendizado contínuo. Neste sentido, o tema abordado “Avaliação para as aprendizagens” busca explorar a importância de uma avaliação formativa, que permita aos alunos tomar consciência de suas competências e dificuldades, bem como promover uma reflexão sobre as estratégias de ensino adotadas pelos professores.

A avaliação das aprendizagens tem o papel fundamental de identificar as habilidades e competências que os alunos adquiriram ao longo do processo educativo. Ela permite ao professor e à instituição de ensino analisarem se os objetivos propostos foram alcançados e se os conteúdos foram assimilados de forma significativa.

Além disso, a avaliação proporciona aos alunos a oportunidade de reflexão sobre o próprio desempenho, estimulando a autoavaliação e o desenvolvimento contínuo. Com as informações obtidas na avaliação, é possível traçar estratégias de intervenção pedagógica, direcionadas às necessidades individuais dos estudantes, visando promover um ensino mais eficiente e eficaz.

Nesse sentido, a avaliação não deve ser restrita apenas a provas escritas ou testes padronizados, mas deve contemplar diferentes estratégias e instrumentos que permitam ao professor avaliar diversas habilidades e competências dos estudantes, como a capacidade de análise, síntese, argumentação e resolução de problemas.

Outro aspecto importante é que a avaliação deve considerar a diversidade de cada aluno, levando em conta seus diferentes ritmos de aprendizagem, habilidades e conhecimentos prévios.

É fundamental também que a avaliação seja contínua e formativa, ou seja, que ocorra ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem, oferecendo feedbacks construtivos aos alunos, auxiliando-os no desenvolvimento de suas competências e habilidades.

A avaliação das aprendizagens deve, portanto, ser uma ferramenta de diagnóstico e de apoio pedagógico, contribuindo para a reflexão sobre a prática docente e possibilitando a adaptação e revisão das estratégias de ensino.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A avaliação das aprendizagens é um tema amplamente discutido na literatura pedagógica, com diferentes abordagens e concepções. Uma das principais teorias de avaliação é a chamada avaliação tradicional, que se baseia em testes padronizados e notas finais. No entanto, essa abordagem tem sido alvo de críticas devido à falta de consideração das individualidades dos alunos e à ênfase na memorização e reprodução de conteúdo. Por outro lado, a avaliação formativa, mais alinhada à concepção construtivista de ensino, busca fornecer feedbacks contínuos e oportunidades de melhoria aos alunos, com o objetivo de favorecer seu desenvolvimento integral.

Temos algumas concepções e abordagens de autores como os estudos apresentados por Luckesi, que constam que o processo de avaliação da aprendizagem, está mais centrado por uma pedagogia do exame que por uma pedagogia com o foco no ensino processo aprendizagem. E que alguns fatores interferem na questão da avaliação, como salas superlotadas, famílias desestruturadas psicologicamente, conteúdos descontextualizados da realidade dos alunos, professores desvalorizados, etc.

Outro autor, Gatti, traz suas contribuições ao tema abordado, ele diz que a avaliação deve ser feita de maneira contínua de modo a acompanhar o desenvolvimento e o processo de aprendizagem do aluno. Segundo, Gatti, o tempo de aprendizagem de cada aluno, seu ritmo de aprendizagem, o método de ensino utilizado pelo professor e a sua prática didática, são fatores que devem serem considerados durante o processo de ensino aprendizagem.

A autora, Hoffmann, destaca que os educadores não levam em consideração os conhecimentos prévios, nem os meios utilizados pelos educandos para chegar a determinados resultados, são considerados apenas os dados obtidos ao final do processo. Segundo Hoffmann, no decorrer dos anos a prática avaliativa vem sendo uma tarefa difícil para educadores e educandos, não estabelecendo uma relação efetiva entre o processo de ensino e a avaliação.

A avaliação realizada pelos docentes possui uma função classificatória e burocrática, sendo um fator negativo de motivação, porque exclui o foco da verdadeira razão do processo de construção do conhecimento.

O acesso ao ensino é um elemento essencial para a democratização e emancipação do cidadão, pois a escolarização proporciona oportunidades de desenvolvimento pessoal, profissional e social. Através da educação, os indivíduos adquirem conhecimentos, habilidades e competências necessárias para enfrentar os desafios da vida e contribuir para o progresso da sociedade.

Luckesi (2005), afirma que o acesso ao ensino é elemento essencial no contexto da democratização e emancipação do cidadão, tendo em vista a importância da escolarização na oportunidade de alavancar a inserção social. Por esse motivo, a sociedade burguesa, busca dificultar o acesso das camadas populares à educação escolar.

Como citado acima; “a sociedade burguesa busca constantemente dificultar o acesso das camadas populares à educação escolar”. Isso ocorre devido a interesses econômicos e políticos, que visam manter o status que o perpetuar as desigualdades sociais existentes. Então, é necessário que se avalie a aprendizagem no contexto da democratização do ensino, garantindo que todas as populações, incluindo as camadas populares, tenham acesso igualitário e justo à escolarização.

No entanto, a democratização do ensino busca exatamente romper com essas barreiras impostas, promovendo igualdade de oportunidades e acessibilidade educacional para todos. Através de políticas públicas inclusivas e ações afirmativas, busca-se garantir que todos os cidadãos tenham acesso à educação de qualidade.

É importante destacar que a avaliação da aprendizagem deve ir além de uma simples mensuração de desempenho. Ela deve ser realizada de forma contextualizada, considerando as características e necessidades dos estudantes, bem como os objetivos e conteúdos propostos pelo currículo escolar. Além disso, a avaliação precisa ser pautada na busca pelo desenvolvimento integral do aluno, levando em conta não apenas seus conhecimentos cognitivos, mas também suas habilidades socioemocionais.

Nesse sentido, é fundamental que o acesso ao ensino seja garantido a todos os cidadãos, independentemente de sua classe social, raça, gênero ou qualquer outra forma de opressão. A democratização do ensino implica em criar condições

igualitárias para que todos tenham a oportunidade de aprender e se desenvolver, visando a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Outro ponto que merece ser destacado é a avaliação da aprendizagem no contexto da progressão continuada, que em português: essa questão é bastante complexa e envolve diferentes perspectivas e opiniões. Enquanto alguns defendem que a progressão continuada contribui para o desenvolvimento integral do aluno, permitindo que ele avance no currículo sem precisar repetir um ano letivo, outros argumentam que essa prática pode comprometer a qualidade do ensino e a formação dos estudantes.

Os defensores da progressão continuada argumentam que a eliminação da repetência permite que o aluno continue progredindo em seu processo educacional, sem ser desestimulado ou estigmatizado. Além disso, acreditam que a avaliação formativa, contínua e diversificada, é mais eficiente na identificação das dificuldades de aprendizagem e no planejamento de intervenções pedagógicas.

No entanto, aqueles que defendem a aprovação baseada no mérito do aluno argumentam que a progressão continuada pode ser prejudicial, pois não estimula a responsabilidade e dedicação dos estudantes.

Para compreender melhor o impacto da progressão continuada na aprendizagem, é necessário analisar os resultados obtidos por essa política educacional. Diversos estudos têm mostrado que a reprovação não é eficaz para promover a aprendizagem dos alunos. Pelo contrário, a repetência costuma acarretar problemas emocionais e baixa autoestima nos estudantes, o que pode resultar em evasão escolar.

A progressão continuada, por sua vez, busca superar essa lógica punitiva e valorizar o processo de aprendizagem em si. Ao incentivar práticas pedagógicas diferenciadas, como aulas de reforço e atividades extracurriculares, ela busca auxiliar os alunos que apresentam dificuldades em determinadas áreas de conhecimento.

No entanto, é importante ressaltar que a progressão continuada também possui seus críticos. Para estes, a falta de uma avaliação rigorosa e criteriosa pode levar a uma formação deficiente e despreparada dos alunos. Acreditam que o processo de aprovação baseado no mérito do aluno é mais justo, pois premia aqueles que se dedicam e têm um desempenho acima da média. Isso pode incentivar os estudantes a se esforçarem cada vez mais, buscando um melhor desenvolvimento acadêmico.

A progressão continuada, também conhecida como progressão automática, é um sistema de avaliação que busca eliminar a reprovação dos alunos ao final de cada ano letivo. Em vez de promover a retenção do aluno que não atingiu um nível satisfatório de aprendizagem, a progressão continuada possibilita que ele avance para o próximo ano, mesmo que não tenha alcançado todos os objetivos propostos.

Segundo os defensores desse método, a progressão continuada tem como objetivo primordial evitar que os alunos fiquem desmotivados e desestimulados a aprender. Acredita-se que a reprovação pode gerar sentimentos de fracasso e baixa autoestima, prejudicando não apenas o rendimento escolar, mas também a saúde emocional do estudante.

TIPOS DE AVALIAÇÃO

Os tipos de avaliações são: somativa ou classificatória e mediadora que de acordo com Luckesi (2005), Haydt (2004) e Martins (1990) a avaliação do tipo somativa o seu objetivo principal é selecionar e/ou mensurar as aprendizagens alcançadas pelo aluno, levando em consideração o seu aproveitamento ao longo do período avaliado.

Como o próprio nome sugere, a avaliação somativa tem caráter definitivo, servindo como um fechamento do processo educativo, em que se busca verificar o nível de desenvolvimento e competência adquiridos pelo aluno em relação aos objetivos propostos.

Essa modalidade de avaliação leva em conta diversos aspectos, como o desempenho em provas, trabalhos, projetos, participação em atividades e demais critérios estabelecidos pelo professor. A avaliação somativa busca verificar o nível de aprendizado do aluno em relação aos conteúdos trabalhados ao longo do período estabelecido.

Ao final do curso, período ou ano letivo, a avaliação somativa é aplicada como uma forma de conclusão e fechamento do processo de ensino-aprendizagem. Ela tem como objetivo principal a obtenção de notas ou conceitos que representem o desempenho do aluno, permitindo sua classificação e seleção de acordo com o aproveitamento obtido.

Já a avaliação mediadora, o professor atua como um mediador do conhecimento, buscando identificar as lacunas de aprendizagem dos alunos e auxiliá-los na superação dessas dificuldades.

Nessa perspectiva, a avaliação mediadora busca ir além da simples atribuição de notas e busca promover a autonomia dos alunos, estimulando-os a se envolverem ativamente em seu próprio processo de aprendizagem. Ao invés de apenas avaliar o resultado final, o foco está no processo, nas dificuldades encontradas pelos alunos e nas estratégias utilizadas para superá-las.

A avaliação mediadora leva em consideração as particularidades individuais dos alunos e busca criar um ambiente propício para a aprendizagem, atuando como um mediador entre o conhecimento e o estudante.

Nessa abordagem, a avaliação deixa de ser apenas uma etapa final do processo educativo e se torna uma ferramenta contínua e integrada à prática pedagógica. Ela busca fornecer feedbacks constantes aos alunos, auxiliando-os a identificar seus pontos fortes e áreas que precisam ser desenvolvidas. Dessa forma, os estudantes são incentivados a refletir sobre seu próprio processo de aprendizagem.

Uma das principais características da avaliação mediadora é a valorização do erro como parte natural do processo de aprendizagem. Ao enxergar o erro como oportunidade de aprendizado, os professores podem adotar estratégias que auxiliem os alunos a compreenderem suas dificuldades atuais e a refletir sobre seus erros e acertos. A avaliação mediadora busca, portanto, fornecer um feedback construtivo aos estudantes, que os auxilie no seu processo de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação das aprendizagens é um processo complexo que deve considerar múltiplos aspectos, como a diversidade dos alunos, a progressão do conhecimento e a importância da reflexão e do diálogo. A avaliação tradicional, embora ainda amplamente utilizada, apresenta limitações que devem ser superadas.

Uma das limitações da avaliação tradicional é a sua tendência a se focar apenas nos resultados finais, sem considerar o processo de aprendizagem em si. Essa abordagem acaba privilegiando alunos que têm melhor desempenho em provas e testes, deixando de reconhecer as diferentes formas de aprender e as habilidades não avaliadas nesses formatos.

Além disso, a avaliação tradicional muitas vezes não considera a diversidade dos alunos, levando em conta apenas critérios padronizados que não contemplam as diferentes habilidades e formas de aprendizagem dos estudantes. Além disso, a avaliação tradicional tende a enfatizar mais a memorização de informações do que o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais.

Nesse sentido, é fundamental repensar o processo de avaliação, buscando incorporar práticas mais inclusivas e formativas. A avaliação formativa, por exemplo, é uma abordagem que se baseia no acompanhamento contínuo do progresso dos estudantes, permitindo intervenções pedagógicas adequadas às suas necessidades. Assim, a avaliação deixa de ser apenas um momento de mensuração de resultados e passa a ser uma ferramenta de aprendizagem em si.

Outro aspecto importante é a valorização da autoavaliação e da coavaliação, que envolvem os próprios alunos e seus pares ou colegas na avaliação do seu próprio desempenho. Essa abordagem contribui para o desenvolvimento da autonomia e responsabilidade dos estudantes em relação ao seu processo de aprendizagem.

Outro aspecto importante a ser considerado na avaliação das aprendizagens é a utilização de diferentes instrumentos e técnicas avaliativas. A diversificação dos métodos de avaliação permite uma visão mais abrangente e precisa do progresso e das dificuldades dos alunos. Além disso, ao utilizar diferentes estratégias, é possível proporcionar aos estudantes oportunidades de demonstrar suas habilidades de formas diversas, considerando suas particularidades e potencialidades.

REFERÊNCIAS

HOFFMANN, Jussara. **A avaliação enquanto mediação. Avaliação: mito e desafio – uma perspectiva construtivista.** Porto Alegre: Educação e Realidade, 1994.

_____. **Avaliação enquanto mediação. Avaliação: mito e desafio – uma perspectiva construtivista.** 45ª ed. Porto Alegre, Mediação, 2003.

HOFFMANN, Jussara. **Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à universidade.** 32ª ed. Porto Alegre, Mediação, 2012.

HOFFMANN, Jussara. **Avaliação mediadora: uma relação dialógica na construção do conhecimento.** Disponível em:

http://www.alemdasletras.org.br/biblioteca/avaliacao/avaliacao_mediadora_revista_ideias_jussara_hofman.pdf. Acesso em: 10 set. de 2023.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições.** 22^a ed. São Paulo, Cortez, 2005.

MARTINS, José do Prado. **Didática geral: fundamentos, planejamento, metodologia, avaliação.** 2^a ed. São Paulo, Atlas, 1993.